

BO'LG'USI O'QITUVCHILARDA KASBIY-KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHGA DOIR QARASHLAR

Pardaqulov Norbek

QarshiDU 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509965>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo'lg'usi uqituvchilarda kasbiy-kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishga doir xorijiy va mamlakatimiz olimlarining qarashlari va muallifning mavzuga doir yondoshuvlari aks etgan.*

***Kalit so'zlar:** Qobiliyat, kreativlik, ijodkorlik, noodatiy fikrlash, pedagogik mahorat, ijodiy qobiliyat, yaratuvchanlik, ichki resurs.*

***Аннотация.** В данной статье говорится о взглядах зарубежных и отечественных ученых на развитие профессиональных и творческих способностей будущих учителей и об авторском подходе к данной теме.*

***Ключевые слова:** способность, креативность, творчество, нестандартное мышление, педагогическое мастерство, творческие способности, инновационность, внутренний ресурс.*

***Annotation.** The views of foreign and domestic scientists on the factors influencing the manifestation of a person's creative potential, as well as the author's approach to the topic were reflected in the article.*

***Key words:** The creative potential of a person, mental process, innovation, educational-psychological environment, creative ability, convergent thinking, divergent thinking.*

Bugungi kunda Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalarning kasbiy faoliyat sohalariga yo'naltirilgan kasbiy-kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biridir. Zamonaviy jamiyat ijodiy potentsialga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qilmoqda. Shu sababli mamlakatimizning ta'lim tizimini takomillashtirishga oid Qonun va Qarorlarda kreativ fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha puxta va aniq vazifalar qo'yilgan [1].

Mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida inson, uning har tomonlama kamol topishi va manfaatlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi izchil islohotlar natijasida, interfaol ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak pedagoglarning kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirishni keng tatbiq etish imkoniyatlari yaratilmoqda. Shu o'rinda oliy ta'limdagi islohotlar mohiyatini tushunish va anglab yetish maqsadida zaruriy pedagogik shart-sharoit va ijodiy muhitni yaratish muammosi yuzaga keladi.

Oliy ta'lim tizimida o'quv faoliyati jarayoni ijtimoiy talablarni bajarishga yo'naltirilgan bo'lib, kasbiy-kreativ, ijtimoiy moslashgan barkamol shaxsni shakllantirish, barcha faoliyat sohalarida kasbiy-kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish asosan ta'lim jarayonida pedagog-o'qituvchilarga qo'yiladigan talablarga bog'liq bo'ladi. Bunda ta'limning asosiy maqsadlari qatorida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jamiyat taraqqiyotini olg'a siljituvchi kuch va vositadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «... farzandlarimizning qobiliyatini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak,

yurtimizdan yana ko‘plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar yetishib chiqadi», deya ta’kidlagan edi[1].

O‘zbekistonda shaxs kreativligini rivojlantirish muammosi deyarli o‘rganilmagan. Global axborotlashuv sharoitida shaxsning ichki imkoniyatini foydali ishga yo‘naltirish orqali unda kreativlik sifatlarini rivojlantirish o‘ziga xos dolzarflik kasb etmoqda. Xorijiy mamlakatlarda kreativlikning asosida fikriy jarayonning kechishi inobatga olinishi zarur, degan yondashuvdan kelib chiqqan holda so‘nggi yuz yillik ichida kreativ tafakkur modellarini yaratish yo‘lida olib borilgan turkum tadqiqotlar bugungi kunda ham o‘zining amaliy ahamiyatini yo‘qotmagan deb ta’kidlash mumkin.

N.A.Muslimov, M.H.Usmonboyeva, D.M.Sayfurov, A.B.To‘rayevlar kreativlik - (lot. «creativi»; ingl. «creativity»– «yaratish», «ijodkorlik», «bunyod qilish») – bu ijodiy qobiliyatlilik darajasi, shaxsning barqaror sifati hisoblanadigan ijod qilishga bo‘lgan qobiliyati bo‘lib, u kreativ tafakkur bilan bog‘liq, deb baholaydilar[7].

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-kreativ qobiliyatini rivojlantirish deganda ularning o‘z oldida turgan vazifalarini nostandart hal etish hamda o‘z maqsadlariga erishishning yangi, yanada samaraliroq yo‘llarini topish qobiliyati tushuniladi. Ya‘ni, kasbiy-kreativlik asosan boshqalarga o‘xshamagan g‘oyalarni o‘ylab topish, an‘ana tusiga kirib qolgan fikrlashdan qochish hamda muammoli vaziyatlarni tez hamda samarali hal etish yo‘llarini bilish hisoblanadi. Kasbiy-kreativlik aslida insondagi ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga asos yaratadigan individual sifatning hamda fikrlash qobiliyatlarining birligini, ya‘ni o‘zaro uyg‘un rivojlanishini ta‘minlashdan iboratdir.

Kreativlik bilimdan tubdan farq qiladi. Kreativlik qobiliyati bo‘lajak o‘qituvchi tomonidan ko‘nikma va malakalarning egallanishi jarayonida takomillashib - rivojlanib boradi, bo‘lajak o‘qituvchi faoliyatining talablariga javob bera oladigan hamda shu faoliyatda yuqori ko‘rsatkichlarga erishishni ta‘minlaydigan individual-psixologik xususiyatlarni tushunamiz. Kreativlik qobiliyatining yetakchi xususiyatlaridan biri — kasb doirasida narsa va hodisalar mohiyatini ijodiy tasavvur qilishdir.

Patti Drapeauning ilmiy tadqiqot ishida mohiyatiga ko‘ra, kreativlik (lot., ing. «create»– yaratish, «creativity»- yaratuvchi, ijodkor) – yangi g‘oyalarni yaratishga qodir shaxs, yaratuvchanlik qobiliyatiga egalik, noyob qobiliyatlilik ma‘nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning dunyoqarashini, har sohada qobiliyatlilik, zehni o‘tkirlikni ko‘rsatib beradi deb izohlaydi[4].

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo‘lishi uning kreativlik qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo‘naltiradi. Oliy ta‘lim tizimida tahsil olayotgan bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativlik sifatlariga ega bo‘lishlari ularda o‘quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishga an‘anaviy yondashishdan farqli yangi g‘oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o‘ziga xoslik, tashabbuskor bo‘lishlarida yordam beradi. Binobarin, kreativlik sifatlariga ega pedagog-o‘qituvchi kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish, yangi, ilg‘or, bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quv faoliyatini, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g‘oyalarni yaratishda faollik ko‘rsatish, ilg‘or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o‘rganish, shuningdek, hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida doimiy, izchil fikr almashish tajribasiga ega bo‘lishga e‘tibor qaratadi.

E.P.Torrensning ta‘kidlashicha, bugungi kunda ijodkorlik, yaratuvchanlik, yangilik yaratishga qaratilgan faoliyat kreativ faoliyat deb tushuniladi. Kreativlik inson shaxsining ijodkorlikka bo‘lgan qobiliyati, ijodkorlik iste‘dod darajasi, individning an‘anaviylik yoki odat

tusiga kirgan fikrlash sxemasidan uzoq bo'lgan, prinsipial yangi g'oyalarni yaratishga tayyorlikni xarakterlovchi, shuningdek, muammolarni o'zgacha tarzda bartaraf etish, iqtidorning mustaqil faktori sifatida qabul qilingan ijodiy qobiliyatlaridir deb izohlaydi o'z tadqiqot ishida[10].

A.X.Maslou kreativlikni 2 turga bo'ladi: iste'dodning kreativligi va shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirish kreativligi. Shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirish kreativligi shaxs bilan uzviy bog'langanligi sababli biz unga kundalik hayotda va kasbiy faoliyatning ko'p sohalarida duch kelishimiz mumkin. A.X.Maslou kreativlikda o'z-o'zini aktuallashtirishning ikki darajasini keltirib o'tgan: birinchisi – «ixtiyorsiz kreativlik, bunda shaxs birdan aqliga kelish, ruhlanish, qiyin kechinmalarga ega bo'ladi», «ikkinchisi – ixtiyoriy, og'ir mehnat bilan bog'liq, uzluksiz ta'lim, kamolotga intiluvchanlik». [6].

V.V.Morozning fikriga ko'ra, kreativlik - bu kashfiyotlar va yangiliklarning asosi bo'lib, u ikkita sifat bilan ajralib turadi: yangilik va foydalilik deb ta'kidlaganlar[8].

Nafaqat bo'lajak o'qituvchilar balki, tabiatan barcha insonlar kreativlik qobiliyatlariga ega. Shaxs umuman olganda o'zidagi kreativlik qobiliyatlari mavjudligini qanday namoyon eta olishi mumkin? Bu masalaga Patti Drapeauning maslahati ayni muddao: «Agarda o'zingizni kreativ emasman deb hisoblasangiz, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlarni tashkil eta boshlashingizni maslahat beraman. Aslida, gap sizning ijodkor bo'lganingiz yoki bo'lmaganingizda emas, balki ijodkorlik faoliyatini kreativlik ruhida tashkil etishingiz va yangi g'oyalarni amalda sinashga intilishingizdir»[4].

O.D.Nikitinning tadqiqot ishida «kreativlik» tushunchasi «ijodkorlik» tushunchasi bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, biroq, ijodkorlik yangini yaratishga olib keladigan jarayon deb tushuniladi, kreativlik esa insonning salohiyati, uning ichki resursi, uning tafakkurning stereotipli usullaridan voz kecha olish qobiliyati, hamda muammolarni hal qilishning yangi variantlarini topa olish qobiliyati deb qaraladi[9].

Kreativlik deganda insonga xos qobiliyat yoki fazilat tushuniladi. Kreativlik umumiy holda qabul qilingan, idrok jarayonida fikrlarga amal qilishning odatiy tartibini buzishga qodirlikdir.

Patti Drapeau[4] nuqtai nazariga ko'ra kreativ fikrlash, eng avvalo, muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash sanaladi. Har tomonlama fikrlash talabalardan o'quv topshirig'i, masalasi va vazifalarini bajarishda ko'plab g'oyalarga tayanishni talab etadi. Ya'ni, topshiriqni bajarish, masalani yechishda talaba yechimning bir necha variantini izlaydi (ko'p tomonlama fikrlash), keyin esa eng maqbul natijani kafolatlovchi birgina to'g'ri yechimga to'xtaladi (bir tomonlama fikrlash). Binobarin, bir va har tomonlama fikrlash kreativlikni shakllantirishda birdek ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy olimlarning kreativlik shaxs ijodkorligining asosini tashkil etishidagi quyidagi fikrlariga e'tibor qaratamiz:

Kreativlikka oid tadqiqotlar asoschisi Dj.P.Guilfordning tadqiqot ishida kreativlikni individning yangi tushuncha yaratishi va yangi ko'nikmalar hosil qilish qobiliyati, xislati deb hisoblaydi.

G.S.Altshuller tadqiqot ishida kreativlikni qarama-qarshiliklar, muammoli vaziyatlarni bartaraf etish imkoniyati deb izohlaydi[2].

G.Gardner[3] fikriga ko'ra, kreativlik - shaxs tomonidan amalga oshiriladigan amaliy harakat bo'lib, u o'zida muayyan yangilikni aks ettirishi va amaliy qiymatga ega bo'lishi lozim deb izohlaydi.

Bo'lajak o'qituvchining kreativligi muayyan soha bo'yicha o'zini o'zi takomillashtirish va o'zlashtirilgan puxta bilimlar asosida o'z qiymatiga ega original fikrlarni noodatiy fikrlash tarziga ega bo'lib, o'zi va jamiyat uchun naf keltiradigan yangilikni yaratish ham deb qarashimiz mumkin.

Ijod – ijtimoiy subektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi.

Ijodkor shaxs – ijodiy jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshira oladigan hamda aniq ijodiy natija (mahsulot)larga ega shaxs.

Ijodkorlik – muayyan yangilikning ahamiyati va foydali ekanligini belgilovchi shaxs faoliyati va uning natijasi.

Kreativ shaxs – natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o'ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs.

Ijodiy tafakkur – tafakkurning ijod jarayonini tashkil etish va ijod natijalari (mahsullari)ni bashoratlashni ifodalovchi turi.

Ijodiy qobiliyat – ijodiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish va uning natijalanganligi.

G.S.Altshuller[2] «Pedagogikaning eng muhim muammolaridan biri talabaning qobiliyatlarini aniqlash orqali uning ijodiy faoliyatini erta aniqlash, rag'batlantirish va amalga oshirishdir» deb ta'kidlagan. Shaxsda ijodkorlik va iqtidorning mohiyatini tushunish uchun uning kreativlik qobiliyatlari asos bo'lib xizmat qiladi.

E.Fromm ijodkorlik tushunchasiga quyidagi ta'rifni bergan: «Bu hayratga tushish va o'rganish qobiliyati, nostandart vaziyatlarda yechim topa olish qobiliyati, bu yangi narsani kashf etishga e'tibor qaratishdir. O'z tajribasini chuqur anglash qobiliyati».

E.P.Torrens[10] ning fikriga ko'ra, ijodkorlik muammolarga, bilimlarning yetishmasligi yoki nomuvofiqligiga nisbatan sezgirlikni oshirishni, ushbu muammolarni aniqlash bo'yicha harakatlarni, farazlarga asoslangan yechimlarni topishni, farazlarni sinash va o'zgartirishni, yechim natijasini shakllantirishni o'z ichiga oladi deb hisoblaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy-kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda tizimli yondashish muammosini hal qilishda eng mustahkamlovchi bo'g'in oliy ta'lim muassasasi kursida o'rganiladigan har bir fanning tub zamini bo'lgan maxsus fanlardir, chunki har bir kasb uchun zarur bo'lgan sifat va fazilatlar ostida mutaxassislik fanlarini chuqur o'rganish yotadi. Ijodkorlik shaxs faoliyatining oliy shakli hisoblanib, shaxsning boshqa xususiyatlaridan ajralgan holda mustaqil o'zi rivojlana olmaydi.

Kreativ qobiliyatlar muammosi pedagog-psixologlar tomonidan kognitiv jarayonlar, shaxs xususiyatlari, shaxs motivasion sohasi bilan bog'langan holda strukturaviy tahlil qilib berilgan bo'lib, asosan uning tafakkurdagi originallik, moslashuvchanlik, o'ziga xos yondashuvning ustunligi, g'oyalarning yaratuvchanlik xususiyati, intellektual hislar, irodaviy sifatlarning ustunligi bilan bog'lab tahlil qilinganligini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: «Uzbekistan», 2017. – 24-b.
2. Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением. Минск: Изд – во Бел. гос. ун - та, 1994. 479 с.

3. Гарднер Г. Аклнинг тузилиши: кўп интеллект назарияси. – Москва: Уилямс нашриёти, 2007. – 501 б.
4. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). –Alexandria –Virginia, USA: ASCD, 2014. –р. 4-54-188.
5. Marko Vaccialuppi, M.D., Erich Fromm's Views on Psychoanalytic «Technique»Istituto Erich Fromm, Bologna, Italy,01 Nov 2013, p_226-243.
6. Маслоу А.Х. Мотивация и личность. - СПб, 2006.
7. Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. Часть 2 М.-2004.- 200с.
8. Мороз В.В. Развитие креативности студентов: монография. - Оренбургский гос. ун-т.- Оренбург : ОГУ, 2011. - 183 с.
9. Никитин О.Д. Развитие креативности как основа профессиональной подготовки студентов педагогических вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 2009. - 22 с.
10. Torrance E. P. Guiding creative talent, Englewood Cliffs, W.J.: Prentice – Holl., 1964.-р.62-112.